

தமிழ்மனம் Tamilmanam
கிணையத் தமிழாய்விதழ் Online Tamil Journal
A monthly peer-reviewed online multi-disciplinary Tamil Journal

Ayngurunooril Thalaiviyin Irangal Mozhi

Dr. N. Jayasudha, M.A., M.Phil.,Ph.D.,NET

Assistant Professor, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi 642001

E-Mail: jeyasudha@ngmc.org ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0957-9229>

ஐங்குறுநூற்றில் தலைவியின் இரங்கல்மொழி முனைவர் ந.ஜெயசுதா,

தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், என்.ஜி.எம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி,

E-Mail: jeyasudha@ngmc.org ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0957-9229>

Abstract

A woman exists as a ghost, simultaneously aware and unaware, serving as a translator. Traditionally, literary writers have portrayed women as gentle figures. However, a multitude of literary works have depicted the suffering of women in various ways. In each instance, the woman's emotional state is expressed through different nuances. This article explores the language of grief as expressed by a leader who has distanced herself from the leader, analyzing ten out of five hundred obituaries

Keywords : Aingurunooru, இரங்கல்மொழி, ஐங்குறுநூறு

பெண் என்பவள் பேதை தான், அறிந்தும் அறியாப் பெண்ணாகவே மொழிபவளாக இருக்கின்றாள். பொதுவாகப் பெண்களை மென்மையானவர்கள் என்ற கருத்திலேயே இலக்கியவாதிகள் இலக்கியங்களில் படைத்துள்ளனர். சங்கம் தொட்டு இக்காலம் வரையில் பெண்களுக்குப் பல கோணங்களில் துன்பம் தருகின்ற இலக்கியங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றிலும் பெண் தன் உணர்வு நிலையில் மாறுபட்ட மொழியாடல்களைக் கையாண்டுள்ளதைக் காணமுடிகின்றது. அவ்வகையில் ஐங்குறுநூற்றின் இரங்கல் பத்தில் தலைவனைப்பிரிந்த தலைவியின் இரங்கல் மொழியை ஆராயும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

இரங்கல் மொழி:

தலைவனைப்பிரிந்த தலைவி துன்பப்பட்டும் ஏக்கப்பட்டும் தன்நிலை மறந்து இரங்கிப் பிதற்றுகிறாள். சங்க இலக்கியத்தில் இரங்கல் என்பது, 'அழுதல், உருகல், ஒலித்தல், பரிதவித்தல்' என (யாழ்ப்பாண அகராதி -1 ப.102) விளக்கம் தருகிறது. இப்பொருளின் அடைப்படையில் தலைவி தன் துன்பத்தை வெளிப்படுத்துபவளாக உள்ளாள். சங்க இலக்கியப்பாடல்களில்; முதற்பொருளும் கருப்பொருளும் இன்றி உரிப்பொருள் மட்டுமே அமையும் பாடல்களும் உண்டு. முதலும் கருவும் இன்றிப் பாடல் அமையலாம். உரிப்பொருளின்றிப் பாடல் அமையாது. உரிப்பொருளே பாடலின் அடிப்படையாகிறது.

பெண்ணின் உணர்வுநிலையை மையப்படுத்தியே உரிப்பொருள் அமைகிறது. பிரிந்த தலைவனை எண்ணிப்பார்த்து பிரிவாற்றாது துன்பப்பட்ட நிலையில் அது பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமாகிறது. தலைவனும் தலைவியும் துன்பமின்றிக் கூடியிருத்தலே புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமாகிறது. பொருள் தேடச் சென்ற கணவனுக்காக காத்து இல்லத்தில் பசலை நோயால் மெலிந்து இருத்தல், இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமாகிறது. பொருள்தேட மலை,கடல் வழிச்சென்ற தலைவனின்

நிலை குறித்து தலைவிக்கு ஏற்படும் ஏக்கம் இரங்கலாகிறது. இதனை உணர்த்தும் வகையில் தான் தொல்காப்பியர் உரிப்பொருள் குறித்து,

'புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல்

ஊடல் இவற்றின் நிமித்தம் என்றிவை

தேருங்காலைத் திணைக்குரிப ; பொருளே." (தொல்காப்பியம்; அகம்.13) எனக் குறிப்பிடுகின்றார். இவ்விலக்கணத்தின் படி ஐந்திணை அடிப்படையில் பெண்ணை மையமிட்டு உரிப்பொருள் அமைகின்றது. துலைவனைப் பிரிந்த தன் துன்பத்தை மனஉணர்வின் அடிப்படையில் தலைவி இரங்கிப் பேசுகின்றாள்.

பிரிவு ஆற்றாமையால் அன்பில்லா மாக்கள்:

பிரிவாற்றாமை குறித்து,

“பிரிவாற்றாமை என்பது பிரிந்து போவதைச் சகிக்க முடியாமை. இது கணவன் ; தன்னை விட்டுப் பிரிந்து போவதைப் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத மனைவியின் மனநிலையைச் சொல்லுவது”(நாமக்கல ; இராமலிங்கம்); என்கிறார்.

அன்பின் உயர்ந்த நிலை பிரிவில் தான் தெரியும். தலைவனின் பிரிவைத் தாங்காது தலைவி புலம்புகின்றாள். பொருள் தேடும் பணியின் காரணமாக தலைவன் தலைவியை விட்டுப் பிரிய நேரிடுகிறது. நல் வாழ்க்கைக்காக பிரிவினை மேற்கொள்கிறான். இதை அறிந்தவளாகத் தான் அப்பெண் உள்ளாள். ஆனால் மனம் பேதலிக்கின்றது, அதனால் பல விதமாக எல்லோரையும் பழித்து மொழிகின்றாள். ஆம்!,

தலைவனின் பிரிவை ஆற்றாத தலைவி இயற்கையையும், விலங்குகளையும் அன்பும் பண்புமில்லாதவை என பழித்து மொழிகிறாள். கோபம் வந்த இடங்களில் கண்டோரையெல்லாம் திட்டியும் குறைகூறியும் பேசுவதைப் போல தலைவி பேசுகின்றாள்.

“குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மாக் கணம்

கொடிதே காதலிப் பிரிதல்”(ஐங்.332)

விலங்குகள், இந்த கொடிய மலையுடைய காட்டில் தனித்து வந்த தலைவரைத் தடுத்திருக்கலாம் என்று பேதை மனம் பேசுகின்றது. ஐந்தறிவு உடைய விலங்கினமாக இருந்தாலும் அது தன் துணையின்றி வாழ்தல் இல்லை என்பதை உணர்ந்து தலைவன் திரும்பி வரமாட்டானா? என்ற பெண்ணின் ஏக்கம் இங்கு பதிவாகின்றது. ஐந்தறிவு உடைய பெண்குரங்கு, தன் துணை இறந்துவிட வாழ விரும்பாமல் மலையின் உச்சிக்குச் சென்று உயிர் விடுகின்ற காட்சியை சங்கப்பாடல் விளக்குகின்றது. இதுபோலத் தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி வேதனைக்குள்ளாகின்றாள்.

குருகுலம்

ஐங்குறுநூறு, தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு முக்கியமான நூல் என்றே கூறலாம். இது தொல்காப்பியத்திற்கான ஒரு முக்கிய ஆவணமாகவும் வாழ்ந்த மொழி இலக்கியத்தின் ஜன்னலாகவும் இருக்கிறது. இந்நூலில் பன்முகத்தன்மை, கலை, சமூக தரப்பு மற்றும் மனித உணர்வுகளின் சித்திரம் போன்றவைகள் உள்ளன. இதில் தலைவி என்ற நாயகியின் உணர்வுகள், தனிமை, பிரிவு, காதல், அழுகை என்பவற்றைப் பற்றிய புணர்வுகள் மிகுந்த கோணம் அமைந்துள்ளதாய் காணலாம்.

தலைவியின் சொற்பொழிவு

ஐங்குறுநூற்றில் தலைவி, பெரும்பாலும் பிரிவின் போது தனது காதலனுக்காக கருத்துக்களை வழங்குகின்றாள். அவளுடைய இரங்கல்மொழி, திரைப்படக் காட்சிகளை போல துல்லியமான வண்ணங்களில் புதிதாய் விரிக்கின்றது. தலைவியின்வன் உகந்த நாள்களில் இருந்து பிரிந்தவுடன், அவளின் உணர்ச்சிகள் புரண்டுபோய்

விட்டன. இவை மெல்லியமான கவிதைகளில் சிலப்பல முறைகளைக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைவியின் வேதனை

மாணவியின் கல்யாணம் முற்றுமுதலான பிரிவின் அமைப்பின் போது, அவள் கூறிய உணர்வுகள் மிகுந்த சிநேகிதமாக வெளிப்படுகிறது. அவளின் மந்திரங்களிலும், கவிதைகளிலும், ஆலோசனைகளிலும், காதலனின் நினைவுகள் அணிய வேண்டும் என்பது அவரது உருப்படியான வேதனையை சித்தரிக்கிறது. "நீ இல்லாத உடலில் நான் உயிர்வாழ முடியாது," என்ற அடிப்படைக்கு ஒருவர் கணக்கெடுக்கின்றார். இதிலே காதலின் ஆழ்ந்த அக்கறை மற்றும் தனிமையின் வீரியம் ஒரு கணக்கிட்ட உரையாடல் ஆகிறது.

பறவைகளைப் பேசுதல்:

தலைவன் செல்லும் வழியே பறவையினங்கள் நிறைந்திருக்குமாம். அப்பறவைகள் தலைவனை அக்காட்டின் வழியே செல்லவிடாமல் தடுத்திருக்கலாம் என்று எண்ணுகின்றார்கள். பறவையினங்களும் தன் துணையோடு தான் என்றுமே வாழும் தன்மையுடையதாம். ஆகவே அதனைக்கண்ட தலைவன் தலைவியை உணர்ந்து பிரிவினைத் தவிர்த்திருக்கலாம் என்கின்ற தலைவியின் மொழியாகின்றது.

“கல்லுடை நல் நாட்டுப் புள்ளினப் பெருந்தோடு

யாம் துணை புணர்ந்து உறைதும்

யாங்குப் பிரிந்து உறைதி? என்னா தவ்வே?”(ஐங்குறுநூறு.பா.333)

மேலும்,

“துணை பிரிந்து வாழாப் பறவை”(குறுந்தொகை.57)

இவ்வரிகளும்; அஃறிணை உயிரினங்களான பறவையினங்கள் தன் துணையின்றி வாழ்வதில்லை. தலைவியைப் பிரிந்து எவ்வாறு வந்தீர்? வாழ்வீர்? என்று கேட்கவில்லையோ? என்று சிறுபிள்ளைத் தனமாகக் கேட்பதையும் காணமுடிகின்றது.

களவு-கற்பு:

சங்க இலக்கியத்தில் ஆணும் பெண்ணும் திருமணத்திற்கு முன் வீட்டாருக்குத் தெரியாமல் சந்தித்துப் பழகுவது களவு எனப்பட்டது.

திருமணம், “களவு வெளிப்படும் முன்னரோ வெளிப்பட்ட பின்னரோ பெற்றோர் ; உடன்பட்டும், உடன்படாமலும் திருமணம் நடைபெறும்” (பக்தவச்சல பாரதி- மானிடவியல் கோட்பாடுகள்.பக்.136) என்று குறிப்பிடுவதோடும்,

தொல்காப்பியர் திருமணம்; குறித்து, “ கற்பெனப்படுவது கரணமொடு புணர்” (தொல். நூற்பா.140) இதில் கரணம் எனப்படுவது திருமணம் என்கிறார்.

கரணம் என்பதற்கு ப.சரவணன் “ஆண்கள் பெண்களையோ பெண்கள் ஆண்களையோ ஏமாற்றாமல் இருப்பதற்காகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ‘கரணம்’ என்ற திருமணம்” (சங்ககாலம்.பக்66) என்கிறது.

தலைவி களவுக்காலத்தில் தலைவன் சொன்னவையெல்லாம் கற்புக்காலத்தில் ; நடைபெறாது போகவே தலைவி ஏமாற்றம் அடைகின்றாள். தன்னை விட்டுப் பிரிய மாட்டேன் என்று சொன்ன சொல் இன்று நிலையில்லாத பொருளைத் தேட என்னை விட்டு பிரிந்து சென்றார், தலைவியின் பிரிவை எண்ணாது சென்றதை,

“ பேதை நெஞ்சம் பின் செல

சென்றோர் கல்லினும் வலியர் மன்ற” (ஐங்குறுநூறு.334

தலைவனின் பிரிவினால் தலைவி தலைவனின் நெஞ்சம் கல்லைப் போன்றது, இரக்கம் இல்லாதவன் என்று மொழிகின்றாள். மேலும்,

“ பிரியலர் போலப் புணர்ந்தோர் மன்ற

நின்றது இல் பொருட்பிணி முற்றிய” (ஐங்குநூறு.336)

என்ற பாடல் வரிகளும் களவுக்காலத்தில் பிரிய மாட்டேன் என்றதும் கற்புக்காலத்தில் பிரிந்து சென்றதையும் விளக்குகின்றது. இங்கு பிரிவு என்பது பொருள் தேடச்செல்வது.

தலைவியின் வெளிப்பாடு:

தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து சென்றவிடத்து துன்பத்தையும் இரக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றது.

தலைவி மகப்பேறு அடைந்தமையால் தலைவியின் உடலழகு நீங்கப் பெற்றவளாகிறாள். அதனால் தலைவனுக்கு பேய் போன்று தோன்றியதனால் தான் புதல்வனைக் காண வேண்டும் என்ற ஆசையும் இல்லாமல் ; தடுத்து நிறுத்திய பரத்தையரிடமே செல், இங்கு வராதே என்று கோபம் கொள்ளும் தலைவியின் மனநிலையையும் காணமுடிகின்றது.

தலைவிக்கு எப்பொருளின் மீதும் ஆசையில்லை. தன் துணைவன் உடனிருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு நிலைமட்டுமே ஓங்குகின்றது ; இக்காலம் வரையிலும் அது மெய்யாகத்தான் உள்ளது. ‘கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் கணவன்’ என்றல்லவா? நாணல்புல் போன்று வலைந்து அனுசரித்து போகக்கூடியவளாகத்தான் வாழ்கிறோம். என்ன தான் பெண் மொழிந்தாலும் அது மெளன மொழியாகின்றது.

காதலின் பெருமை

தலைவியின் இரங்கல்களில் காதலின் அற்புதம் மற்றும் الشكل M a ண்ட சிந்தனைகள் எப்போது எங்கே உண்டாகின்றன என்பதற்கான

அடையாளமாகவும் காணப்படுகிறது. காதலரை விலக்கி விடக்கூடிய பின்விளைவுகள் பற்றி முக்ஸ் இசைக்கு வீட்டுக்குள் வருகின்றன. குறிப்பாக, "காதலும் ஒரு நாள் உறுதி செய்யும் உறவாக பிறக்கின்றது," எனும் வகைகளும் பலப்படும்.

மொழி மற்றும் பாணி

ஐங்குறுநூற்றில் தலைவியின் உரைகள் மிக அழகான மொழிகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கவர்ச்சிகரமான அணிகலன்கள், செழிப்பான அழகுகள், அசைபோலங்கள், இவ்வாறு பல சொற்கள் மற்றும் உருவங்கள் தொடர்பாக பாணியுமாகக் கிளை காணலாம். தலைவி தனது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த இரங்கல், மற்றும் காதலின் அழகு ஆகியவற்றை மிகச் சிறப்பாகப் பயிற்றுவிக்கிறார்.

ஐங்குறுநூற்றில் தலைவியின் இரங்கல் மொழி, காதலும், அழகும், தவிக்கும் பகுதிகளின் வெளிப்பாடாக விளங்குகிறது. இதன் மூலம், காதலின் சிக்கல்களை, அவரது அசாதாரண அழகினை, மற்றும் தலைவியின் உணர்வுகளை தனித்துவமாகக் கூறிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்நூல் உளவியல், சமூகம் மற்றும் காதலின் தனித்துவத்தை மிள்காமல் காட்டுகிறது. இது ஏற்கனவே தமிழில் காண்பதும், நிரூபிக்கும் விடயமாகவும் இருக்கிறது.

Reference

1. ஐங்குறுநூறு, பா. 101.3
2. ஐங்குறுநூறு, பா. 451: 1-2
3. ஐங்குறுநூறு 192
4. ஐங்குறுநூறு,, பா.19

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).